

ДУАЛ ТАЪЛИМДА ПСИХОЛОГИЯ ВА МАНТИҚ

Hamraev Gulomjon Raxmonovich

O'zbekiston Tarmoqli Marketing Assosiasiyasi Rahbari Iqtisodiyot Universiteti falsafa
doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504247>

Psixologiya va mantiq ikki xil bilim sohasi bulib, ular bir-biri bilan o'zaro uygunlashgandir. Psixologiya insonning xulq-atvori, his-tuyg'ularini o'rgansa, mantiq esa fikrlash va xulosa chiqarish qoidalari bilan shug'ullanadi. Dual nalimning moxiyati ham shunda

Mantiqli Psixologiya bu falsafaga demakdir. Shunday ekan, psixologiya va mantiq tadqiqot va amaliyotda bir-birini to'ldiradi. Ilm fan va taraqqiyot psixologiya va mantiqsiz rivojlanmaydi. Bularning barchasini talim tizimi uz ichiga oladi. Talimning asosi pedagogika bulsa, pedagogikaning ildizi psixologiya va mantiqqa borib taqaladi va ozuqalanadi. Shunda talim va tarbiya shakllanadi.

Buni bir rivoyat bilan tushuntirishga xarakat qilaman.

Kunlardan bir kun bir yigit donishmandning oldiga kelib, men Oksford universiteti magistriman, Garvard universiteti faxriy doktorman, dunyo falsafasi bo'yicha nomzodlik darajasiga, mantiq fani bo'yicha doktorlik darajasiga egaman. Bilimlarimda mabodo oqdog'lar qolgan bo'lsa o'shalarni ham to'ldirish uchun sizdan biror narsa o'rganmoqchiman debdi:

Shunda donishmand, senga biror narsa o'rgatish befoyda debdi:

Bunga javoban yigit, befoydam yoki o'rgatishga ilmingiz yetishmaydimi debdi kulib,

mayli senga mantiq bo'yicha bitta savol beraman, agar unga to'g'ri javob bersang seni shogird sifatida birinchi sinfga olaman debdi donishmand eshit o'g'lim mantiq bo'yicha savol 2 kishi bir mo'ridan tushishdi birining beti qora bo'ldi, ikkinchisniki esa toza qani aytchi qaysi biri betini yuvгани boradi yigitni jahli chiqib shu ham savolmi shu ham mantiqmi axir buni omi odam ham biladi-ku albatta bet qora bo'lganida yo'q sen adashding debdi donishmand mana mantiqiy o'ylab qara ikkalasi mo'ridan tushdi va bir-birini betiga qaradilar beti qora sherigini betiga qarasa u toza o'zini ham betini toza deb o'ylaydi ikkinchisi esa sherigini betini qoraligini ko'rib o'zining ham shunday deb o'ylab, betini yuvгани boradida beti tozasi boradi ha bu tomonni o'ylamapman mayli yana bir savol beringchi debdi, yigit shashti tushib mayli hech yana bitta mantiqiy savol debdi donishmand ikki kishi bir mo'ridan tushishdi birining beti qora bo'ldi ikkinchisi esa toza qaysi biri betini yuvгани boradi voy ustundan kulyapsizmi hozir aniqlab oldik va albatta tozasida yo'q yana adashding debdi donishmand mana o'zing mantiqan o'ylab qara beti toza inson sherigini betini ko'rib yuvгани boradi, ikkinchisi esa o'zini ham betini qoraligini sezib uyam yuvгани boradi ikkalasi ham yuvгани boradi ha men yana bunisini o'ylamabman yana bitta savol mumkinmi debdi yigit sekingina mayli eshit ikki kishi bir mo'ridan tushishdi birining beti qora bo'ldi ikkinchisi toza qani aytchi qaysi biri betini yuvгани boradi axir aniqladik u ikkalasi ham boradi-da debdi yigit asabilashib yo'q yana topolmading mantiqan o'ylamayapsan beti qorasi sherigini betini tozaligini ko'rib yurgani bormaydi ikkinchisi esa bundan o'zining betini tozaligini bilib u ham bormaydi demak ikkalasi ham bormaydi ho'p mayli men yengildim deb taslim bo'пти professor lekin men sizga shogird bo'lib o'rgatayotganingizni o'zlashtira olaman boshqa biror narsa so'rang debdi donishmand shunday ikki kishi mo'ridan bo'ldi axir bildiku mantiqan ikkalasi ham bormaydi-da yo'q sen mantiqan adashding sening men hamma narsani bilaman degan fikring seni ko'r qilgan sen oddiy haqiqatni ko'rmayapsan sen ustozingni eshitmayapsan axir o'zing

mantiqan o'ylab qara qanday qilib bir mo'ridan tushgan ikki insonning birining beti toza ikkinchisining qora bo'lishi mumkin ushbu savolning o'zi yoq mantiqsiz edi sen shunday mantiqsiz savollarga javob qidirsang hayotingda mantiq qolmaydi sen boshidanoq xato yo'lda eding o'rganish uchun keldingmi o'rganishga tayyor bo'l asosni maqsadni ko'zdan qochirma mantiq keraksiz narsani izidan quvma to'la idishga suv quyib bo'lmaydi sen o'zingchi to'lasa senga bilim quyib bo'lmaydi to'kilib ketadi sen avvalo idishingni boshat bilim olish uchun o'rganish uchun tayyor bo'l o'zingdan oldin ushbu yo'lni bosib o'tgan sen bormoqchi bo'lgan manzilga borgan insonni eshitishni uni so'zsiz qabul qilishni o'rgan xulosa o'zingdan.

Endi dual talim vazifalari va funksiyasi qanday?

Dual ta'lim Germaniyada juda mashhur bulib, kasbga tayyorlashning samarali tizimi sifatida tan olingan. bu mutaxassislarni tayorlashda nazariy ta'lim va tashkilotdagi amaliy ishlarni o'z ichiga oladigan tizimdir. Talabalar nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ish tajribasini oshirib daromad ham oladilar. Albatta Ustoz va shogird prinsiplariga asoslangan holda uylarga mалакали va ҳамда сертификатга эга бўлган устозлар бириктирилади, chunki bundan Ustoz ham manfaatdordir!

Ўзбекистон Республикасининг "Таълим тўғрисида"ги қонуни 15-моддасига мувофиқ, "Дуал таълим" таълим олиш шаклларида бири сифатида киритилди ва Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 мартдаги қарори билан Профессional таълим тизимида дуал таълимни ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низом тасдиқланди.

2021-2022 ўқув йилидан бошлаб профессионал таълим муассасаларига дуал таълим шакли бўйича кадрлар тайёрлаш йўлга қўйилган булса, бу тизим АКШ да 1934 yil Karl Renborg tomonidan uylab topilgan goya bulib, yangi tizim tufayli "Kaliforniya Vitaminlari" kompaniyasiga asos soldi va uz mijozlarini shogirdlariga aylantirdi va Ustoz va shogird prinsipi tizimini yaratdi.

Бу тизим бошқа соҳаларда ҳам самарали ва зўр эканлигини Германия ҳукумати мутахасислари исботлади ва қонун билан тасдиқлади.

Аслида дуал таълим тармоқли маркетингнинг бир функцияси бўлиб, узлуксиз чексиз тизимга эга.

Хатто дунёда энг ривожланган Япония давлати барча ўз фаолияти 95% ини ушбу тизим тармоқли маркетинг орқали амалга ошириб келмоқда.

Бугунги кунда дуал таълимни янада ривожлантириш бўйича Дуал таълимни ташкил этиш Савдо саноат палатаси ва тармоқ савдо палаталари фаолиятининг асосий вазибаларидан бири этиб тайинланди.

Келажакда психология ва мантикнинг мезонлари туфайли дуал таълим тизими ривожига катта хисса қушишига аминман, чунки рухан ва ақлан соғлом инсонда мувоффақият булади.